

ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=94321ef8-1418-479c-a69f-f3d0fdb8b977&title=Robota-GrantiVidDerzhaviNaVidkrittiaChiRozvitokBiznesu

12. Ivanov Ye.I. (2021). Dyversyfikatsiia zovnishnoi to-rhivli ta ekonomichne zrostannia [Diversification of foreign trade and economic growth: monograph]. Kyiv: «Condor» Publishing House.

Дані про автора

Глухов Володимир Володимирович,
аспірант відділу фінансової політики Державного

науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки.

e-mail: volodymyr.glukhov@gmail.com

Information about the author

Volodymyr Hlukhov,

Postgraduate student of Financial Policy Department of State Research Institute for Informatization and Economic Modeling

e-mail: volodymyr.glukhov@gmail.com

УДК 338.49

МЕЛЬНИК В. М.

Засадничі принципи повоєнної відбудови української інфраструктури

Предмет дослідження – процес формування інфраструктурної політики уряду в умовах реалізації великих загальнонаціональних проектів відбудови та розвитку.

Мета дослідження – сформулювати комплексний та системний підхід до процесів планування, управління і проведення відбудови української інфраструктури, втраченої у результаті широко-масштабного вторгнення.

Методи дослідження. В основі дослідження лежить структурно-логічний метод, що дозволив узагальнити й упорядкувати ключові принципи формування та реалізації державної інфраструктурної політики держави. Своє застосування знайшли системний метод, а також ряд загальнонаукових методів пізнання – аналізу, синтезу, індукції та дедукції, графічного представлення результатів.

Результати дослідження. У статті обґрунтовано засадничі принципи та підходи до формування інфраструктурної політики держави на сучасному етапі, що стануть у нагоді при здійсненні великих проектів повоєнної відбудови інфраструктури в Україні. До цих принципів належать: стратегічне планування, задоволення попиту на послуги інфраструктури, урахування позаекономічних факторів у реалізації інфраструктурних проектів, уникнення несприятливого впливу на довкілля, використання циркулярної економіки та мінімізація карбонового сліду, забезпечення інклюзивності і сприятливих умов для розвитку громад, забезпечення економічних переваг для регіонів, фінансова і фіскальна стабільність, транспарентність прийняття рішень, встановлення критеріїв та оцінка ефективності реалізації інфраструктурних проектів.

Галузь застосування результатів. Результати даного дослідження можуть бути використані при підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів з питань державної інфраструктурної політики та при розробці національної стратегії повоєнної відбудови інфраструктури України.

Висновки. Держава залишається головною рушійною силою інфраструктурного розвитку, з однієї сторони, як найбільший замовник будівництва відповідних об'єктів, а з іншої – як регулятор, який встановлює правила та напрями розвитку інфраструктури країни через інституційні і правові механізми згідно з основними викликами сучасності (масштабна відбудова інфраструктури для перезапуску економіки у повоєнний період, боротьба зі зміною клімату, розвиток громад і територій тощо). Ефективна політика у цій сфері потребує дотримання ряду принципів для системного врахування складових елементів успіху і досягнення соціально, економічно й екологічно бажаних результатів від інфраструктурного розвитку.

Ключові слова: інфраструктура, сталий розвиток, «smart»-рішення, державно-приватне партнерство, регіональна політика, інституційна взаємодія.

Key principles for post-war reconstruction of ukrainian infrastructure

The subject of the study is the process of forming government's infrastructural policy in the context of implementation of large national reconstruction and development projects.

The purpose of the article is to form a comprehensive and systematic approach to planning, management and rebuilding of the Ukrainian infrastructure lost in result of a large-scale invasion.

Methodology. The research is based on the structural-logical method, which made it possible to generalize and compile key principles of formation and implementation of state infrastructure policy. The system method, as well as a number of general scientific methods – analysis, synthesis, induction and deduction, graphical presentation of results – have also found their application.

Results. The article looks into basic principles and approaches to formation of modern state infrastructure policy, which can be useful for large projects of post-war infrastructure rebuilding in Ukraine. These principles include: strategic planning, understanding demand for infrastructure services, taking into account non-economic factors, avoiding adverse effects on environment, considering circular economy and minimizing carbon emissions, ensuring inclusiveness and favorable conditions for communities, ensuring benefits at the regional level, financial and fiscal stability, transparent decision-making, establishing the key performance indicators (KPI) and regular monitoring of infrastructure performance.

Area of application. The results of this study can be used in preparation of information and analytical materials on state infrastructure policy and in the development of the national strategy for the post-war infrastructure rebuild of Ukraine.

Conclusions. Government remains the major driver of infrastructural development, on the one hand, as the largest customer for facilities construction, and, on the other hand, as a regulator that establishes rules and directions for infrastructure development through the institutional and legal mechanisms in accordance with key current challenges (large-scale rebuild of infrastructure to restart the economy in post-war period, the fight against climate change, regional development, etc.). An effective policy in this area requires the observance of a number of principles to achieve systematic success, according to socially, economically and ecologically desirable results from infrastructural development.

Keywords: infrastructure, sustainable development, smart-solutions, public-private partnership, regional policy, institutional interaction.

Постановка проблеми. Інфраструктура надає життєво необхідні послуги для населення, забезпечує функціонування всіх без винятку секторів економіки (сільське господарство, промисловість, будівельна галузь, послуги) й уможливорює інтеграцію у світове господарство. Інфраструктура має центральне значення для сталого розвитку, підтримки економічного зростання та надає послуги, необхідні для покращення засобів існування й добробуту. Водночас нестабільна та погано спланована інфраструктура може мати катастрофічні наслідки для навколишнього середовища та суспільства.

Широкомасштабна воєнна агресія Росії призвела й продовжує завдавати значної шкоди українській інфраструктурі. За оцінками Київської школи економіки, сума прямих збитків, нанесених інфраструктурі України в ході війни, ста-

ном на 24 березня 2023 року досягла 1,8 трлн грн. Зокрема пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 4431 житловий будинок, 92 виробничих об'єктів / підприємств, 378 закладів освіти, 138 закладів охорони здоров'я, 8 цивільних аеропортів, 10 військових аеродромів, 7 тепло- та гідроелектростанцій [1].

Безпрецедентна шкода обумовлює об'єктивну необхідність у реалізації великих проектів з відбудови української інфраструктури у повоєнний період. При цьому така відбудова не повинна полягати у простому відновленні об'єктів, що були пошкоджені, а має бути націлена на забезпечення потреб національного господарства й населення з урахуванням новітніх технологічних досягнень і докорінних змін у структурі економіки, спричинених наслідками воєнних дій. У зв'язку з цим виникає потреба чітко визначити ключо-

ві принципи, якими повинна керуватися держава під час формування і реалізації відповідної інфраструктурної політики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Проблемам формування і реалізації інфраструктурної політики держави присвячено публікації низки вітчизняних вчених, серед яких: В.М. Анікеєнко [2], Н.А. Малиш [3], І.Л. Артеменко [4], Г.Ю. Зубко [5]. Слід також виокремити праці тих науковців, що акцентували увагу на необхідності захисту об'єктів критичної інфраструктури в умовах гібридної російсько-української війни 2014–2022 рр., зокрема О.М. Суходолі [6; 7] й О. Мельничука [8]. Віддаючи належно наявним напрацюванням, слід зазначити, що новітні виклики для вітчизняної інфраструктури обумовлюють необхідність подальших досліджень у цій сфері.

Мета статті полягає у тому, щоб сформувавши комплексний та системний підхід до процесів планування, управління і проведення відбудови інфраструктури України у повоєнний період з урахуванням новітніх тенденцій світогосподарського розвитку, зокрема у сфері протидії кліматичним змінам.

Виклад основного матеріалу. Попри всі поточні складнощі воєнного часу перед Україною відкривається перспектива залучення безпрецедентного обсягу інвестицій в інфраструктуру по закінченні періоду активних бойових дій. Принципово важливо, що це можливість не просто відновити пошкоджені об'єкти, а докорінно трансформувати інфраструктурну мережу. Втім реалізація такого масштабного проекту потребуватиме системного й комплексного підходу до інфраструктурного розвитку, який зважуватиме ризики для населення та навколишнього середовища, водночас сприяючи соціально-економічному розвитку. Важливим критерієм ефективності інфраструктурної політики також стає забезпечення стійкості інфраструктурної мережі у поєднанні з гнучкістю та адаптивністю до мінливих умов.

Прийняття обґрунтованих рішень щодо формування і реалізації інфраструктурної політики в умовах повоєнної відбудови матиме вирішальне значення для економічного розвитку України на десятиріччя вперед. З огляду на величезну суспільну вагу таких рішень, критично важливим є привести всі етапи інфраструктурної відбудови у строгу відповідність засадничим принципам, що мають гарантувати єдність та ефективність

взаємодії всіх зацікавлених сторін у розбудові якісно нової інфраструктурної системи в Україні. Розглянемо ці принципи:

1) Стратегічне планування. Рішення щодо відновлення, розбудови чи розвитку об'єктів інфраструктури повинні виходити зі стратегічних планів та узгоджуватися із загальнонаціональними програмами і міжнародними зобов'язаннями у сфері сталого розвитку, а на етапі практичної реалізації – мати активний та скоординований супровід на національному та регіональному рівнях державного управління.

Рішення про інвестиції в інфраструктуру мають ґрунтуватися на довгостроковому стратегічному баченні сталого розвитку, що базується на потребах в інфраструктурних послугах та виходить далеко за межі національних і регіональних політичних циклів. Це бачення повинно бути підкріплено відповідним плануванням, забезпеченим через узгоджену і скоординовану роботу владних інституцій на центральному та місцевому рівнях. Протягом періоду експлуатації інфраструктурні об'єкти, як правило, підпадають під повноваження багатьох урядових відомств, а вплив цих об'єктів часто перетинає адміністративні і міжнародні кордони. Отже, плануватися інфраструктура також має на рівні її географічного впливу.

Щоб уможливити такий тип координації, необхідно усунути розбіжності – як між відомствами, так і всередині них – для сприяння та стимулювання більшої співпраці. Збір, генерація та аналіз даних мають бути скоординовані, а самі дані – надаватися до спільного використання. Бачення, плани та політику слід розробляти спільно. Політика та нормативні акти на різних рівнях повинні бути гармонізовані, не суперечити одне одному і не створювали різноспрямованих стимулів та сигналів для інвесторів і ринку. Реалізація планів і стратегій повинна підтримуватися стабільним та передбачуваним нормативно-правовим середовищем, яке стимулює сталий розвиток інфраструктури протягом тривалого часу і в різних сферах. Стабільні і ефективні структури управління, законодавчі рамки та економічна політика, узгоджені з довгостроковим плануванням, забезпечать певність і зменшать ризики для підприємств, інвесторів та інших ключових рушійних сил повоєнної відбудови і подальшого розвитку інфраструктури.

2) Задоволення попиту на послуги інфраструктури. Планування інфраструктурної відбудови має

базуватися на адекватному розумінні і прогнозуванні потреб у послугах об'єктів інфраструктури та ґрунтуватися на різноманітних варіантах, доступних для задоволення цих потреб. Це включає в себе ефективне управління мінливим попитом, а також оцінку альтернатив між задоволенням потреб шляхом відновлення існуючої інфраструктури та інвестуванням у нову інфраструктуру. Для цього у плани відбудови інфраструктури повинні бути гнучкими до невизначеності та можливих змін, постійно оновлюватись з часом.

Планування інфраструктури повинно базуватися на чітко визначених потребах у послугах, які надають інфраструктурні об'єкти, та бути адаптованим до різноманітних майбутніх умов. Це дозволяє більш ефективно розподіляти ресурси й може призвести до створення дешевшої інфраструктури, яка краще узгоджується з цілями соціально-економічного розвитку. Визначальним слугує й чітке розуміння різноманітних чинників попиту на послуги інфраструктури, серед яких: демографічні показники, урбанізація та міграція населення, зміни клімату, структура економіки, продуктивність тощо.

Не уникнути й прискіпливої уваги до оцінювання потенційних ризиків для об'єктів інфраструктури, передусім пов'язаних з імовірністю поновлення воєнних дій, пандемії, економічних криз, наслідками зміни клімату й ерозії ґрунтів, інших потрясінь. Поряд із прямими ризиками фізичного знищення об'єктів інфраструктури необхідно врахувати й непрямі, що можуть призвести до падіння попиту населення чи бізнесу на послуги цих об'єктів. Крім того, інфраструктура повинна бути спланована та розроблена таким чином, щоб відповідати технологічним змінам та уникати технологій, які можуть стати застарілими або недоступними. Це включає в себе вуглецево-інтенсивні і забруднюючі технології, які можуть збільшити майбутні експлуатаційні витрати через необхідність відповідати новим, більш суворим екологічним стандартам. Навпаки, технології, які підвищують майбутню гнучкість (наприклад, цифрові технології та «розумні» рішення), можуть допомогти зменшити ризики невизначеності інвестицій в інфраструктуру.

3) Врахування позаекономічних факторів. Екологічна, соціальна та економічна стійкість інфраструктури повинна бути оцінена на початкових етапах планування та підготовки, охоплюючи як

фінансові, так і нефінансові чинники для проектів, систем і секторів протягом їхнього життєвого циклу. Аналіз повинен враховувати кумулятивний вплив на екосистеми та спільноти як частину більш широкого ландшафту за межами безпосередньої близькості до місця реалізації інвестиційного проекту та враховувати міжнародний вплив.

Порівняльний аналіз інфраструктурних проектів повинен враховувати не лише фінансові витрати та вигоди на основі ринкових цін, але також соціальні й екологічні фактори з поправками на ризики і недосконалість ринку. Там, де можливо й доцільно, неекономічні позитивні і негативні впливи мають бути кількісно визначені у вартісному вираженні, щоб об'єктивно оцінити компроміси на основі загальної системи відліку. У протилежному випадку слід повністю проводити вимірювання у фізичних одиницях або якісних значеннях.

Необхідно враховувати кумулятивний вплив численних взаємопов'язаних мереж інфраструктурних об'єктів (наявних і тих, що перебувають на етапі проектування), а оцінювання їх впливу не повинні довільно обмежуватися адміністративними межами. Розуміння сукупного впливу – як позитивного, так і негативного – синергії і компромісів між екологічними, соціальними і економічними витратами і вигодами дасть можливість визначити, чи забезпечить загальне поєднання інфраструктурних об'єктів найкращі рішення для задоволення потреб в інфраструктурних послугах при досягненні цілей повоєнної відбудови.

4) Уникнення несприятливого впливу на довкілля. Необхідно звести до мінімуму негативний вплив інфраструктурних об'єктів на навколишнє середовище, при цьому максимально збільшивши природний капітал і його використання. Необхідно уникати будівництва на територіях, що мають важливе значення для збереження екосистем та біорізноманіття. Розвиток фізичної інфраструктури повинен доповнити або зміцнити, а не замінити здатність природи надавати такі послуги, як водопостачання та очищення, контроль за повеннями та поглинання вуглецю.

Щоб мінімізувати вплив розвитку інфраструктури на біорізноманіття, необхідно, наскільки це можливо, віддавати перевагу розробці забудованих територій, тобто вибору ділянок, які вже змінили свій природний стан. Там, де розробка нових територій (greenfield) абсолютно необхідна, доцільно уникати використання територій, важли-

вих для збереження біорізноманіття або таких, що мають високу цінність для екосистем. Заходи щодо уникнення та/або мінімізації негативних екологічних впливів доцільно визначити ще на етапі розробки інвестиційного проекту. При плануванні розміщення об'єктів інфраструктури слід врахувати й потенційні наслідки аварій чи катастроф, а також наслідки зміни клімату. Це стосується як стійкості самого інфраструктурного об'єкта – наприклад, впливу зсувів або повеней у певному місці – так і впливу, який він може мати на навколишнє середовище у разі надзвичайної ситуації.

5) Використання циркулярної економіки і мінімізація карбонового сліду. Принципи циркулярної економіки та використання новітніх технологій та будівельних матеріалів повинні бути закладені в інфраструктурних проектах, щоб мінімізувати карбоновий слід, зменшити шкідливі викиди і відходи від функціонування відповідних об'єктів.

Будівництво інфраструктури потребує значної кількості корисних копалин та є основним рушієм використання національного ресурсного потенціалу в країнах, що розвиваються. Ряд інфраструктурних систем також вимагає постійного надходження ресурсів, таких як електрична енергія та вода, протягом усього життєвого циклу. Однак з іншого боку, невиправдано великі обсяги споживання ресурсів призводять до викидів CO₂ і додаткових відходів. Тому при зведенні нових об'єктів інфраструктури чи ремонті і модернізації існуючих необхідно чітко планувати розуміти тип і кількість природних ресурсів, необхідних протягом усього життєвого циклу і ланцюжка створення вартості, а також розглядати можливість використання альтернативних матеріалів і технологій, які можуть допомогти зменшити ресурсоемність.

Повторне використання матеріалів також надзвичайно важливе для зменшення рівня забруднення і відходів при розбудові інфраструктурної мережі. Так, повторне використання матеріалів з існуючих об'єктів інфраструктурних при будівництві нових може зменшити витрати та прискорити термін окупності капіталовкладень. Принципи циркулярної економіки, включаючи відновлення ресурсів, повторне використання, повторне виробництво та переробку, повинні застосовуватися протягом усього періоду використання об'єктів інфраструктури.

6) Забезпечення інклюзивності і сприятливих умов для розвитку місцевих громад. Інвестиції в

інфраструктуру мають забезпечувати баланс між врахуванням соціальних та економічних пріоритетів. Інфраструктура має надавати доступні послуги, сприяючи соціальному залученню, розвитку економічних можливостей, соціальній мобільності та захисту прав людини, а також уникати шкоди громадам й окремим користувачам, бути безпечною і сприяти здоров'ю та добробуту населення. Інфраструктура є основою для зміцнення людського капіталу та життєво важливою для підвищення рівня залученості у суспільні процеси.

7) Забезпечення економічних переваг для регіонів. Реалізація інфраструктурних проектів має створювати нові робочі місця, підтримувати місцевий бізнес і створювати зручності, які приносять користь громадам, таким чином максимізуючи та зберігаючи їх економічні вигоди.

Економічні стимули, безумовно, слід розглядати як рушійний фактор у прийнятті рішення про будівництво нової інфраструктури. Адже надання послуг енергетичної, водної, транспортної й іншої інфраструктури має далекосяжні переваги для економіки, стимулюючи промисловість, торгівлю та мобільність робочої сили. Якщо планування інфраструктурних проектів здійснюється за неповного усвідомлення того, яке значення інфраструктура матиме для господарської діяльності конкретного регіону і суміжних з ним регіонів, то досягти вказаних економічних вигод може бути надзвичайно складно.

Будівництво та експлуатація певних типів інфраструктури має великий потенціал для створення робочих місць. Заходи з оптимізації впливу на зайнятість (включаючи стимулювання використання рішень, технологій та методів, що базуються на праці та місцевих ресурсах, а також сприяння участі малих і середніх підприємств) повинні бути включені в стратегії та процеси розробки інфраструктурних проектів, де це можливо. Зв'язки між великими інвесторами та локальним бізнесом довели свою здатність бути надзвичайно ефективним каналом передачі технологій, знань, ноу-хау, управлінських й технічних навичок. Однак це залежить від сприятливості середовища та здатності місцевих компаній засвоїти їх, тому держава має максимально сприяти формуванню такого середовища і здатності внутрішніх виробників абсорбувати іноземні технології. Спрощені умови ведення бізнесу, спеціальні тендерні процедури, цільове професійне навчання, послуги з розвитку

бізнесу та доступ до механізмів вирішення спорів можуть допомогти збільшити участь локального бізнесу у розвитку інфраструктури.

8) Фінансова і фінансова стабільність. Відбудову інфраструктури слід проводити, дотримуючись фінансової прозорості та фінансової цілісності. Вочевидь, найбільший фінансовий тягар повоєнної відбудови української інфраструктури буде покладений на міжнародних донорів. Однак вбачається за доцільне використовувати і національний фінансовий потенціал, зокрема через механізм державно-приватного партнерства.

Втім незалежно від джерела інвестицій в інфраструктуру, фінансова і фінансова прозорість є невід'ємною складовою ефективності відповідних проектів, а інституційна координація потрібна для забезпечення точного збору, аналізу та обміну фінансовою інформацією. При залученні підприємств приватного сектора, інформація про гарантії й інші фінансові стимули повинна перебувати у публічному доступі, щоб зацікавлені сторони могли оцінити перспективи та наслідки (наприклад, недоотримання в бюджет через надання фінансових стимулів для бізнесу), пов'язані з реалізацією того чи іншого інфраструктурного проекту.

9) Транспарентність прийняття рішень. Повоєнна відбудова інфраструктури має підтримуватися прозорим плануванням, обміном інформацією і процесами прийняття рішень, які сприяють дієвим і інклюзивним консультаціям із зацікавленими сторонами та врахуванню думки місцевих громад. Мають бути доступні національні, регіональні і проектні механізми розгляду скарг для вирішення проблем зацікавлених сторін.

Всеосяжні та змістовні консультації із зацікавленими сторонами є важливими для успішного вирішення кожного питання інфраструктурного розвитку. Це сприяє чіткому усвідомленню потреб в послугах та допомагає узгодити інфраструктурний розвиток з наявним попитом (див. принцип 2). Це також важливий інструмент для точної оцінки екологічних, соціальних і економічних витрат і переваг різних інфраструктурних рішень і балансування компромісів між ними. Забезпечення прозорості допомагає зменшити корупційні прояви, тим самим знижуючи вартість розвитку інфраструктури та сприяючи фінансовій стабільності (див. принцип 8). Консультації зі стейкхолдерами також є важливим способом зміцнення довіри та підтримки інфраструктурних

проектів з боку місцевих громад, оскільки вони значно зменшують ймовірність конфліктів.

Мають бути розроблені судові і позасудові механізми реагування на скарги з боку зацікавлених сторін. Ці механізми мають використовувати зрозумілі і прозорі процеси, які забезпечують своєчасний зворотний зв'язок з зацікавленими особами і не повинні перешкоджати доступу до інших судових та/або адміністративних засобів правового захисту, які можуть бути доступні відповідно до закону або через існуючі арбітражні процедури. Про наявність цих механізмів всім зацікавленим сторонам слід повідомити заздалегідь.

10) Встановлення критеріїв та оцінка ефективності реалізації інфраструктурних проектів. Планування та управління інфраструктурою має ґрунтуватися на ключових показниках ефективності (так звані KPI), побудованих на основі агрегованих даних. Для отримання таких даних необхідний регулярний моніторинг ефективності і впливу від реалізації інфраструктурного проекту.

KPI – незамінний інструмент для управління наданням інфраструктурних послуг, визначення співвідношення ціни, якості, екологічної та соціально-економічної стійкості інфраструктури. Моніторинг KPI інфраструктурних систем дозволяє використовувати адаптивні підходи до управління, які реагують на зміну умов протягом життєвого циклу об'єктів інфраструктури, що у свою чергу надає можливість вдосконалювати відповідні послуги. Використання загальноприйнятих KPI дозволяє порівнювати ефективність реалізації проектів розбудови інфраструктури відповідно наявних стандартів, а також вимірювати ступінь досягнення наперед визначених цілей і відповідності стратегічним планам уряду.

Ефективний моніторинг потребує системи управління даними, яке забезпечує безперервність збору, зберігання й обміну інформацією між різними проектами та групами зацікавлених сторін. Тому уряду доцільно вступати в партнерство з приватним сектором, академічними колами та громадськістю, щоб визначати, вимірювати, збирати, аналізувати і синтезувати дані у спосіб, корисний для уповноважених осіб, що приймають рішення у сфері відбудови інфраструктури.

Насамкінець зазначимо, що наведений перелік принципів, беззаперечно, не є вичерпним. Та оскільки повоєнна відбудова інфраструктури в Україні відбуватиметься переважною мірою

за рахунок залучення партнерів із західних країн, забезпечення дотримання цих принципів набуває вирішального значення, адже саме вони покладені в основу інфраструктурного розвитку у відповідних країнах на сучасному етапі.

Висновки

Держава залишається головною рушійною силою інфраструктурного розвитку, з однієї сторони, як найбільший замовник будівництва відповідних об'єктів, а з іншої – як регулятор, який встановлює правила та напрями розвитку інфраструктури країни через інституційні і правові механізми згідно з основними викликами сучасності (масштабна відбудова інфраструктури для перезапуску економіки у повоєнний період, боротьба зі зміною клімату, розвиток громад і територій тощо). Ефективна політика у цій сфері потребує дотримання ряду принципів для системного врахування складових елементів успіху і досягнення соціально, економічно й екологічно бажаних результатів від розвитку інфраструктури. Такими принципами є стратегічне планування, орієнтація послуг інфраструктури на задоволення попиту, урахування позаекономічних факторів при реалізації інфраструктурних проєктів, уникнення негативного впливу на довкілля, використання циркулярної економіки та мінімізація карбонового сліду, забезпечення інклюзивності і сприятливих умов для розвитку громад, забезпечення економічних переваг для регіонів, фінансова і фіскальна стабільність, транспарентність прийняття рішень, встановлення критеріїв та оцінка ефективності реалізації інфраструктурних проєктів.

Список використаних джерел

1. Прямі збитки, нанесені інфраструктурі України в ході війни, складають майже \$63 млрд. Загальні втрати економіки \$543–600 млрд / Київська школа економіки. URL: <https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zbitki-naneseni-infrastrukturi-ukrayini-v-hodi-viyuni-skladayut-mayzhe-63-mlrd/>
2. Анікеєнко В.М. Механізм формування державної політики розвитку інфраструктури аграрного ринку. Держава та регіони. Сер.: Державне управління. 2013. № 3. С. 51–56.
3. Малиш Н.А. Державна політика України у сфері розвитку транспортної інфраструктури. Теорія та практика державного управління. 2013. Вип. 1. С. 180–186.

4. Артеменко І.Л. Державна інвестиційна політика розвитку соціальної інфраструктури. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 23. С. 124–126.

5. Зубко Ю.Г. Концепція формування напрямів державної інфраструктурної політики. Правові новели. 2018. № 6. С. 91–100.

6. Суходоля О.М. Пріоритети формування державної політики захисту критичної енергетичної інфраструктури України. Стратегічні пріоритети. 2015. № 2. С. 120–124.

7. Суходоля О.М. Захист критичної інфраструктури в умовах гібридної війни: проблеми та пріоритети державної політики України. Стратегічні пріоритети. 2016. № 3. С. 62–76.

8. Мельничук О. Актуальні питання публічної політики стійкості критичної інфраструктури: стан та перспективи її впровадження в Україні. Теоретичні та прикладні питання державотворення. 2021. Вип. 26. С. 90–112.

9. Іванов Є.І. Диверсифікація зовнішньої торгівлі та економічне зростання: монографія. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2021. 276 с.

10. Рубан Л.І. Принципи планування «блакитно-зеленої» інфраструктури міста: адаптація до зміни клімату. Transfer of innovative technologies. 2020. Vol. 3, № 1. С. 47–50.

References

1. KSE (2023). Direct damage caused to Ukraine's infrastructure during the war has already reached almost \$63 billion. Global economic losses are about \$543–600 billion. Retrieved from: <https://kse.ua/about-the-school/news/zbitki-naneseni-infrastrukturi-ukrayini-v-hodi-viyuni-skladayut-mayzhe-63-mlrd/>
2. Anikeenko V.M. (2013). Mekhanizm formuvannia derzhavnoi polityky rozvytku infrastruktury ahrarynoho rynku [Mechanism of formation of the state policy for the development of agrarian market infrastructure]. State and regions. Ser.: State administration. No. 3. P. 51–56.
3. Malyshev N.A. (2013). Derzhavna polityka Ukrainy u sferi rozvytku transportnoi infrastruktury [State policy of Ukraine in the field of transport infrastructure development]. Theory and practice of public administration. Issue 1. P. 180–186.
4. Artemenko I.L. (2015). Derzhavna investytsiina polityka rozvytku sotsialnoi infrastruktury [State investment policy for the development of social infrastructure]. Investments: practice and experience. No. 23. P. 124–126.
5. Zubko Yu.G. (2018). Kontsepsiia formuvannia napriamiv derzhavnoi infrastrukturnoi polityky [Concept

of formation of directions of state infrastructure policy]. Legal novels. No. 6. P. 91–100.

6. Suhodolia O.M. (2015). Priorityty formuvannia derzhavnoi polityky zakhystu krytychnoi enerhetychnoi infrastruktury Ukrainy [Priorities of the formation of the state policy for protection of critical energy infrastructure of Ukraine]. Strategic priorities. No. 2. P. 120–124.

7. Suhodolia O.M. (2016). Zakhyst krytychnoi infrastruktury v umovakh hibrydnoi viiny; problemy ta priorityty derzhavnoi polityky Ukrainy [Protection of critical infrastructure under hybrid warfare: problems and priorities of the state policy of Ukraine]. Strategic priorities. No. 3. P. 62–76.

8. Melnychuk O. (2021). Aktualni pytannia publichnoi polityky stiikosti krytychnoi infrastruktury: stan ta perspektyvy yii vprovadzhennia v Ukraini [Current issues of the public policy of sustainability of critical infrastructure: the state and prospects of its implementation in Ukraine]. Theoretical and applied issues of state formation. Issue 26. P. 90–112.

9. Ivanov Ye.I. (2021). Dyversyfikatsiia zovnishnoi to-rhivli ta ekonomichne zrostannia [Diversification of for-

eign trade and economic growth: monograph]. Kyiv: «Condor» Publishing House.

10. Ruban L.I. (2020). Pryntsypy planuvannia «blakytno-zelenoi» infrastruktury mista: adaptatsiia do zminy klimatu [Planning principles of the city's «blue-green» infrastructure: adaptation to climate change]. Transfer of innovative technologies. Vol. 3, No. 1. P. 47–50.

Дані про автора

Мельник Віталій Михайлович,

аспірант відділу аналізу і прогнозування міжнародної торгівлі Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки
e-mail: vitalii.melnyk@gmail.com

Information about the author

Vitalii Melnyk,

Postgraduate student of International Trade Analysis and Forecasting Department of State Research Institute for Informatization and Economic Modeling
e-mail: vitalii.melnyk@gmail.com

УДК 368

ШКУРКО В. І.

Пруденційне регулювання перестрахової діяльності

Актуальність теми. Перестраховання відіграє вирішальну роль у світовій страховій галузі, надаючи страховикам засоби для передачі ризиків іншим сторонам. Однак діяльність з перестраховання також може створювати ризики для страховиків і фінансової системи в цілому, якщо за нею не здійснюється належний нагляд. Пруденційне регулювання перестрахової діяльності – це сукупність норм і правил, призначених для забезпечення надійності та безпеки страхових компаній і захисту інтересів страхувальників. Запровадивши пруденційний нагляд за перестраховою діяльністю, регулятори можуть гарантувати безпечну та надійну роботу перестраховиків та страхової галузі, підтримку фінансової стабільності та захист інтересів страхувальників. Тому враховуючи ситуацію в Україні від початку 2022 року, яка обтяжується важким воєнним станом, дослідження пруденційного нагляду за перестраховою діяльністю є актуальним.

Метою дослідження є аналіз та обґрунтування необхідності запровадження пруденційного нагляду за перестраховою діяльністю.

Методи дослідження: теоретичне узагальнення, групування, аналогія, абстрагування, статистичне спостереження, аналіз, синтез. Інформаційну базу дослідження становлять нормативні акти, вітчизняні та зарубіжні публікації, дослідження з питань державного регулювання сфери перестраховання в умовах воєнного стану.

Результати дослідження. В статті зазначено основні нормативно-правові акти, щодо регулювання перестраховання в Україні, розкрито особливості, принципи та завдання пруденційного нагляду за перестраховою діяльністю та визначено необхідність введення пруденційного регулювання за перестраховою діяльністю в Україні.

Сфера застосування результатів: в галузі економічних наук.

Висновки за статтею: пруденційний нагляд – це регуляторний підхід, який зосереджується на виявленні, моніторингу, управлінні та попередженні настання ризиків у перестраховій галузі. Ме-